

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саггарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

Ахмедова Камола Рахманбердиевна

Врач-генетик Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра эндокринологии им. Акад. Ё.Х. Туракулова

Алимова Насиба Усмановна

Республиканский Специализированный Научно – Практический Медицинский центр Эндокринологии им. Акад. Ё.Х. Туракулова.

ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15730936>**АННОТАЦИЯ**

Данная статья текст содержит комплексный анализ гормональных изменений у пациентов с синдромом Шерешевского-Тернера (СШТ), в том числе у пациентов с мозаичным кариотипом и структурными аномалиями хромосом. У пациентов с мозаичным кариотипом синдрома Шерешевского-Тернера выявляются характерные эндокринные нарушения, хотя их выраженность может быть менее выраженной по сравнению с классическим кариотипом (45,X0). Наличие структурных изменений в кариотипе также связано с выраженными гормональными нарушениями, включая гипотиреоз и гипогонадизм. Эти данные подчеркивают необходимость комплексного эндокринологического наблюдения и коррекции для улучшения качества жизни пациентов.

Ключевые слова: синдром Шерешевского-Тернера, гормональные изменения, кариотип

Ahmedova Kamola Rahmanberdiyevna

Akad. E.X. Turaqulov nomidagi

Respublika ixtisoslashtirilgan

Endokrinologiya Ilmiy-amaliy

tibbiyot markazi genetik shifokor

Alimova Nasiba Usmonovna

Akad. E.X. Turaqulov nomidagi

Respublika ixtisoslashtirilgan

Endokrinologiya Ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

TURNER SINDROMIGA EGA BEMORLARNING TURLI KARIOTYPLAR BILAN GORMONALI HOLATI**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqola matnida Shereshevsky-Turner sindromi (STS) bo'yicha gormonali o'zgarishlarning kompleks tahlili keltirilgan, shuningdek, mozaik karyotyp va kromosomlarning strukturaviy anomaliyalariga ega bemorlar ham nazarda tutilgan. Mozaik karyotypega ega STS bemorlarida xarakterli endokrin muammolar aniqlangan bo'lib, ularning og'irligi klassik karyotypega (45,X0) nisbatan kamroq bo'lishi mumkin. Strukturaviy o'zgarishlar mavjudligi ham gormonali buzilishlar bilan bog'liq bo'lib, ular orasida gipotireoz va gipogonadizm kuzatilgan. Bu ma'lumotlar bemorlarning hayot sifatini yaxshilash uchun kompleks endokrinologik nazorat va korreksiya zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Shereshevsky-Turner sindromi, gormonali o'zgarishlar, karyotype

Akhmedova Kamola Rakhmanberdiyevna

Geneticist of the Republican Specialized

Scientific and Practical Medical Center

Endocrinology named after Academician E.H. Turakulova

Alimova Nasiba Usmanovna,

Republican Specialized Scientific

and Practical Medical Center Endocrinology

named after Academician E.H. Turakulova.

HORMONAL STATUS OF PATIENTS WITH TURNER SYNDROME WITH VARIOUS KARYOTYPES**ANNOTATION**

This article provides a comprehensive analysis of hormonal changes in patients with Turner syndrome (TS), including those with mosaic karyotype and structural chromosomal abnormalities. Patients with mosaic karyotype of Turner syndrome exhibit characteristic endocrine disorders,

although their severity may be less pronounced compared to the classic karyotype (45,X0). The presence of structural chromosomal abnormalities is also associated with significant hormonal disturbances, including hypothyroidism and hypogonadism. These findings highlight the importance of comprehensive endocrinological monitoring and intervention to improve patients' quality of life.

Keywords: Turner syndrome, hormonal changes, karyotype

Введение. Синдром Шерешевского-Тернера (синдром Ульриха) — хромосомная аномалия, которая характеризуется дисгенезией женских половых желез из-за полной или частичной моносомии-X. Генетическая деформация приводит к аномальным изменениям во внутренних органах и теле, низкорослости. Один из трех тысяч детей рождается с синдромом Тернера (1,5).

Точная популяция не определена из-за раннего самопроизвольного прерывания беременности. Синдром развивается на основе количественной или структурной аномалии женской половой хромосомы. В большинстве случаев кариотип при синдроме Шерешевского Тернера — 45,XO, то есть отсутствие второй X-хромосомы. Причины аномалии половой хромосомы — изменение кариотипа хромосомного набора во время дробление зиготы. В случае структурных дефектов X-хромосомы возникают патологические процессы у плода в утробе матери, что приводит к выкидышу

У взрослых больных при синдроме Шерешевского Тернера часто диагностируется нарушения зрения, олигофрения, сахарный диабет, артериальная гипертензия, птоз и другие патологии. Главные признаки синдрома у женщин — половой инфантилизм, неразвитые молочные железы, скудное лобковое оволосение, втянутые соски и отсутствие менструаций. Практически все пациентки с синдромом Тернера страдают бесплодием. В редких случаях при кариотипе 45XO/46XX женщины могут зачать и родить ребенка (2,3,4).

С целью изучения гормонального статуса больных с синдромом Шерешевского-Тернера, нами проведено исследование в зависимости от кариотипа, возраста пациентов, уровня гормонов щитовидной железы (ТТГ, св. Т4), гормонов гипофиза (СТГ, ЛГ, ФСГ), половых гормонов (тестостерон, эстрадиол, АМГ) и инсулиноподобного фактора роста (ИФР).

Материал и методы исследования. В обследуемую группу включены 249 пациенток в возрасте от 3 мес. до 42 лет с фенотипическими признаками синдрома Шерешевского-Тернера, по обращаемости в научно-поликлиническое отделение РСНПМЦЭ им. Акад. Ё.Х. Туракулова, а также в РСНПМЦ ЗМиР с 2021-2024 гг. При обследовании на всех больных заполнялась стандартная карта фенотипа по характерным признакам.

Для решения поставленных задач и достижения цели исследования были использованы следующие методы: клинико-лабораторные, цитогенетические, молекулярно-цитогенетические.

Результаты собственных исследований. При классическом типе кариотипа (45,X) пациентов с СШТ на основании предоставленных данных лабораторных исследований выявлены следующие нарушения: У пациентов до 10 лет средние значения уровня ТТГ ($3,36 \pm 0,53$ мМЕ/л) находится в пределах нормы (0,4–4,0 мМЕ/л), у пациенток старше ($4,27 \pm 0,79$ мМЕ/л) - близко к верхней границе нормы. Уровень ТТГ остается в пределах нормы, но у пациентов старше 10 лет наблюдается тенденция к повышению, что может указывать на риск развития гипотиреоза.

Таблица 1

Гормональный статус больных с классическим кариотипом синдрома Шерешевского-Тернера

Показатели	До 10 лет	Показатели	Старше 10 лет
ТТГ (0,4–4,0 мМЕ/л)	$3,36 \pm 0,53$	ТТГ (0,4–4,0 мМЕ/л)	$4,27 \pm 0,79$
СТГ (0–10 мЕд/л)	$5,14 \pm 1,56^*$	СТГ (0–10 мЕд/л)	$3,07 \pm 0,43^*$
ЛГ (0,03–3,9 МЕ/л)	$19,7 \pm 3,64^*$	ЛГ (0,03–4,1 МЕ/л -Таннер I, II)	$27,16 \pm 2,13^*$
ФСГ (0,68–6,7 МЕ/л)	$43,01 \pm 7,48^*$	ФСГ (0,68–6,7 МЕ/л)	$78,5 \pm 5,72^*$
Св.Т4 (10–23 пмоль/л или 0,8–1,8 нг/дл)	$6,98 \pm 3,81^*$	Св.Т4 (10–23 пмоль/л или 0,8–1,8 нг/дл)	$5,34 \pm 1,45^*$
Тестостерон (0,07–0,69 нмоль/л)	$1,37 \pm 0,22$	Тестостерон (0,17–1,04 нмоль/л)	$1,06 \pm 0,08$
Эстрадиол (<55 пмоль/л)	$33,7 \pm 5,52$	Эстрадиол (18–422 пмоль/л)	$36,09 \pm 3,80$
АМГ (1,0–10,6 нг/мл)	$0,44 \pm 0,05^*$	АМГ (1,0–10,6 нг/мл)	$0,43 \pm 0,04$
ИФР -1(11–396 нг/мл)	$103,45 \pm 10,66$	ИФР (191–660 нг/мл)	$158,91 \pm 7,25$

Примечание: * $P < 0,05$ показатели достоверны относительно референсных значений

Анализ показателей уровня свободного Т4 у пациентов независимо от возраста (до 10 лет $-6,98 \pm 3,81$ пмоль/л и старше 10 лет $-5,34 \pm 1,45$ пмоль/л) показал значения ниже референсных (10–23 пмоль/л). Снижение уровня св.Т4 может свидетельствовать о гипотиреозе. Сравнительный анализ полученных результатов уровня гормонов гипофиза показал, что СТГ у пациентов как до 10 лет ($5,14 \pm 1,56$ мЕд/л), так и старше 10 лет ($3,07 \pm 0,43$ мЕд/л) находится в пределах нормы (0–10 мЕд/л), но с некоторым снижением у пациентов старше 10 лет, что может быть связано с возрастными изменениями. Уровень значений ЛГ у обследованных пациентов показал значительное повышение как у больных до 10 лет ($19,7 \pm 3,64$ МЕ/л, при норме 0,03–3,9 МЕ/л), так и старше 10 лет ($27,16 \pm 2,13$ МЕ/л при норме 0,03–4,1 МЕ/л), что указывает на гипергонадотропный гипогонадизм, характерный для СШТ.

Такая же ситуация наблюдается и относительно уровня ФСГ, то есть, отмечается повышение значений как у больных до 10 лет ($43,01 \pm 7,48$ МЕ/л при норме 0,68–6,7 МЕ/л), так и у пациентов старше 10 лет ($78,5 \pm 5,72$ МЕ/л), что подтверждает наличие первичной недостаточности яичников.

Анализ гормонального уровня половых гормонов у больных с классическим кариотипом синдрома Шерешевского-Тернера показала, что наблюдается повышение независимо от возраста гормона тестостерона (до 10 лет $-1,37 \pm 0,22$ нмоль/л при норме 0,07–0,69 нмоль/л и у пациентов старше 10 лет $-1,06 \pm 0,08$ нмоль/л при норме 0,17–1,04 нмоль/л), что может быть связано с дисфункцией яичников.

Уровень эстрадиола показал снижение значения у пациентов старше 10 лет ($36,09 \pm 3,80$ пмоль/л) при норме (18–422 пмоль/л), у больных до 10 лет ($33,7 \pm 5,52$ пмоль/л) остается в пределах нормы (<55 пмоль/л), что характерно для гипогонадизма. Сравнительный анализ полученных результатов показал также снижение гормона АМГ (у пациентов до 10 лет: $0,44 \pm 0,05$ нг/мл и у пациентов старше 10 лет: $0,43 \pm 0,04$ нг/мл (при норме 1,0–10,6 нг/мл). Низкий уровень АМГ указывает на снижение овариального резерва и дисфункцию яичников. Также у обследованных нами больных наблюдается снижение инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1) как у пациентов до 10 лет ($103,45 \pm 10,66$ нг/мл при норме 11–396 нг/мл), так и у пациентов старше 10 лет ($158,91 \pm 7,25$ нг/мл при норме 191–660 нг/мл), что может быть связано с дефицитом гормона роста или нарушением его секреции.

Таким образом, у пациентов с синдромом Шерешевского-Тернера (45,X) наблюдаются характерные эндокринные нарушения. Так, высокие уровни ЛГ и ФСГ при низких уровнях эстрадиола и АМГ указывают на гипергонадотропный гипогонадизм, низкий уровень АМГ указывает на снижение овариального резерва, снижение св. Т4 и тенденция к повышению ТТГ показывает риск гипотиреоза, снижение уровня ИФР на дефицит гормона роста, а повышение уровня тестостерона указывает на дисфункцию яичников.

На основании представленных данных лабораторных исследований пациентов с СШТ с мозаичным кариотипом (45,X/46,XX) полученные нами данные представлены в таблице 2.

У пациентов до 10 лет средние значения уровня ТТГ ($3,2 \pm 0,9$ мМЕ/л) находится в пределах нормы ($0,4-4,0$ мМЕ/л), у пациенток старше ($4,74 \pm 1,59$ мМЕ/л) - близко к верхней границе нормы. Уровень ТТГ остается в пределах нормы, но у пациентов старше 10 лет наблюдается тенденция к повышению, что может указывать на риск развития гипотиреоза. Анализ показателей уровня свободного Т4 у пациентов независимо от возраста (до 10 лет - $1,30 \pm 0,4$ пмоль/л и старше 10 лет - $3,39 \pm 1,22$ пмоль/л) показал значительное снижение показателей (при норме $10-23$ пмоль/л), что свидетельствует о гипотиреозе.

Таблица 2

Гормональный статус больных мозаичным кариотипом (45,X/46,XX) синдрома Шерешевского-Тернера

Показатели	До 10 лет	Показатели	Старше 10 лет
ТТГ (0,4–4,0 мМЕ/л)	$3,2 \pm 0,9$	ТТГ (0,4–4,0 мМЕ/л)	$4,74 \pm 1,59$
СТГ (0–10 мЕд/л)	$1,45 \pm 0,15$	СТГ (0–10 мЕд/л)	$2,39 \pm 0,38$
ЛГ (0,03–3,9 МЕ/л)	-	ЛГ (0,03–4,1 МЕ/л -Таннер I, II)	$32,89 \pm 3,79^*$
ФСГ (0,68–6,7 МЕ/л)	-	ФСГ (0,68–6,7 МЕ/л)	$84,68 \pm 9,64^*$
Св.Т4 (10–23 пмоль/л или 0,8–1,8 нг/дл)	$1,30 \pm 0,4^*$	Св.Т4 (10–23 пмоль/л или 0,8–1,8 нг/дл)	$3,39 \pm 1,22^*$
Тестостерон (0,07–0,69 нмоль/л)	-	Тестостерон (0,17–1,04 нмоль/л)	$2,93 \pm 1,47$
Эстрадиол (<55 пмоль/л)	-	Эстрадиол (18–422 пмоль/л)	$43,59 \pm 8,55$
АМГ (1,0–10,6 нг/мл)	-	АМГ (1,0–10,6 нг/мл)	$0,67 \pm 0,09$
ИФР-1 (11–396 нг/мл)	$148,55 \pm 78,45$	ИФР (191–660 нг/мл)	$193,30 \pm 23,60$

Примечание: * $P < 0,05$ показатели достоверны относительно референсных значений

Сравнительный анализ полученных результатов уровня гормонов гипофиза показал, что **СТГ** у пациентов как до 10 лет ($1,45 \pm 0,15$ мЕд/л), так и старше 10 лет ($2,39 \pm 0,38$ мЕд/л) находится в пределах нормы (0–10 мЕд/л), но наблюдается тенденция к снижению у пациентов старше 10 лет, что может быть связано с возрастными изменениями. Уровень значений ЛГ у обследованных пациентов показал значительное повышение у больных старше 10 лет ($32,89 \pm 3,79$ МЕ/л при норме $0,03-4,1$ МЕ/л), что указывает на гипергонадотропный гипогонадизм, характерный для СШТ. Такая же ситуация наблюдается и относительно уровня **ФСГ**, то есть, отмечается повышение значений как у пациентов старше 10 лет ($84,68 \pm 9,64$ МЕ/л при норме $0,68-6,7$ МЕ/л), что подтверждает наличие первичной недостаточности яичников.

Анализ гормонального уровня половых гормонов у больных с мозаичным кариотипом синдрома Шерешевского-Тернера показал, что наблюдается повышение гормона тестостерона у пациентов старше 10 лет - $2,93 \pm 1,47$ нмоль/л при норме $0,17-1,04$ нмоль/л), что может быть связано с дисфункцией яичников. Уровень эстрадиола показал снижение значения у пациентов старше 10 лет ($43,59 \pm 8,55$ пмоль/л) при норме ($18-422$ пмоль/л),

что характерно для гипогонадизма. Сравнительный анализ полученных результатов показал также снижение гормона АМГ у пациентов старше 10 лет: $0,43 \pm 0,04$ нг/мл (при норме $1,0-10,6$ нг/мл). Низкий уровень АМГ указывает на снижение овариального резерва и дисфункцию яичников.

У обследованных нами больных наблюдается снижение инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1) у пациентов старше 10 лет ($193,30 \pm 23,60$ нг/мл при норме $191-660$ нг/мл), тогда как у больных до 10 лет ($148,55 \pm 78,45$ нг/мл при норме $11-396$ нг/мл), что может быть связано с дефицитом гормона роста или нарушением его секреции.

Таким образом, у пациентов с синдромом Шерешевского-Тернера мозаичным кариотипом (45,X/46,XX) наблюдаются характерные эндокринные нарушения, хотя выраженность изменений может быть менее значительной по сравнению с классическим кариотипом (45,X0). Результаты представленных данных лабораторных исследований пациентов с СШТ со структурными изменениями в кариотипе (делеция, инверсия, кольцевая хромосома, изохромосома) показаны в таблице 3.

Таблица 3

Гормональный статус больных со структурными изменениями в кариотипе (делеция, инверсия, кольцевая хромосома, изохромосома) синдрома Шерешевского-Тернера

Показатели	До 10 лет	Показатели	Старше 10 лет
ТТГ (0,4–4,0 мМЕ/л)	$6,85 \pm 4,69^*$	ТТГ (0,4–4,0 мМЕ/л)	$9,62 \pm 4,10^*$
СТГ (0–10 мЕд/л)	$1,98 \pm 0,76$	СТГ (0–10 мЕд/л)	$2,78 \pm 0,65$
ЛГ (0,03–3,9 МЕ/л)	$15,27 \pm 5,68^*$	ЛГ (0,03–4,1 МЕ/л -Таннер I, II)	$24,19 \pm 3,57^*$
ФСГ (0,68–6,7 МЕ/л)	$32,20 \pm 12,16^*$	ФСГ (0,68–6,7 МЕ/л)	$67,34 \pm 8,76^*$
Св.Т4 (10–23 пмоль/л или 0,8–1,8 нг/дл)	$1,12 \pm 0,14^*$	Св.Т4 (10–23 пмоль/л или 0,8–1,8 нг/дл)	$3,89 \pm 0,94^*$
Тестостерон (0,07–0,69 нмоль/л)	-	Тестостерон (0,17–1,04 нмоль/л)	$0,66 \pm 0,09$
Эстрадиол (<55 пмоль/л)	$22,54 \pm 3,67$	Эстрадиол (18–422 пмоль/л)	$66,47 \pm 23,92$
АМГ (1,0–10,6 нг/мл)	-	АМГ (1,0–10,6 нг/мл)	$0,90 \pm 0,09$
ИФР-1 (11–396 нг/мл)	$113,48 \pm 22,48$	ИФР (191–660 нг/мл)	$162,45 \pm 19,35$

Примечание: * $P < 0,05$ показатели достоверны относительно референсных значений

У пациентов до 10 лет средние значения уровня ТТГ ($6,85 \pm 4,69$ мМЕ/л) показывают значения выше нормы ($0,4-4,0$ мМЕ/л), при этом у пациенток старше 10 лет ($9,62 \pm 4,10$ мМЕ/л) отмечается значительное повышение. Повышение уровня ТТГ указывает на наличие у данных больных гипотиреоза.

Анализ показателей уровня свободного Т4 у пациентов независимо от возраста (до 10 лет – $1,12 \pm 0,14$ пмоль/л и старше 10 лет – $3,89 \pm 0,94$ пмоль/л) показал значительное снижение показателей (при норме $10-23$ пмоль/л), что подтверждает наличие гипотиреоза. Сравнительный анализ полученных результатов уровня гормонов гипофиза показал, что СТГ у пациентов как до 10 лет ($1,98 \pm 0,76$ мЕд/л), так и старше 10 лет ($2,78 \pm 0,65$ мЕд/л) находится в пределах нормы ($0-10$ мЕд/л), но наблюдается тенденция к снижению у пациентов старше 10 лет, что может быть связано с возрастными изменениями.

Уровень значений ЛГ у обследованных пациентов показал значительное повышение как у больных до 10 лет ($15,27 \pm 5,68$ МЕ/л, при норме $0,03-3,9$ МЕ/л), так и старше 10 лет ($24,19 \pm 3,57$ МЕ/л при норме $0,03-4,1$ МЕ/л), что указывает на гипергонадотропный гипогонадизм, характерный для СШТ.

Такая же ситуация наблюдается и относительно уровня ФСГ, то есть, отмечается повышение значений как у больных до 10 лет ($32,20 \pm 12,16$ МЕ/л при норме $0,68-6,7$ МЕ/л), так и у пациентов старше 10 лет ($67,34 \pm 8,76$ МЕ/л), что подтверждает наличие первичной недостаточности яичников.

Анализ гормонального уровня половых гормонов у больных со структурными аномалиями синдрома Шерешевского-Тернера показала, что наблюдается тенденция к повышению тестостерона у пациентов старше 10 лет – $0,66 \pm 0,09$ нмоль/л при норме $0,17-1,04$ нмоль/л), что может указывать на риск развития дисфункции яичников. Уровень эстрадиола у пациентов старше 10 лет ($66,47 \pm 23,92$ пмоль/л) при норме ($18-422$ пмоль/л) и у больных до 10 лет ($22,54 \pm 3,67$ пмоль/л) остается в пределах нормы (<55 пмоль/л), что может свидетельствовать о частично сохраненной функции яичников. Сравнительный анализ полученных результатов показал снижение гормона АМГ у пациентов старше 10 лет: $0,90 \pm 0,09$ нг/мл (при норме $1,0-10,6$ нг/мл). Низкий уровень АМГ указывает на снижение овариального резерва. Также у обследованных нами больных наблюдается снижение инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1) у пациентов старше 10 лет ($162,45 \pm 19,35$ нг/мл при норме $191-660$ нг/мл), тогда как у

пациентов до 10 лет значения находятся в пределах нормы ($113,48 \pm 22,48$ нг/мл при норме $11-396$ нг/мл). Уровень ИФР снижен у пациентов старше 10 лет, что может быть связано с дефицитом гормона роста или нарушением его секреции.

Таким образом, у пациентов с синдромом Шерешевского-Тернера со структурными изменениями кариотипа наблюдаются характерные эндокринные нарушения. Так, высокие уровни ЛГ и ФСГ при низком уровне АМГ указывают на гипергонадотропный гипогонадизм, низкий уровень АМГ указывает на снижение овариального резерва, снижение св. Т4 и тенденция к повышению ТТГ показывает риск гипотиреоза, снижение уровня ИФР на дефицит гормона роста у пациентов старше 10 лет.

На основании представленных лабораторных данных для пациентов с синдромом Шерешевского-Тернера (СШТ) и сочетанными изменениями в кариотипе (делеция, инверсия, кольцевая хромосома, изохромосома и моносомия), можно выделить несколько ключевых моментов, которые отражены в таблице 4.

Как показывают данные таблицы, **тиреотропный гормон (ТТГ)** у детей до 10 лет ТТГ составляет $2,64 \pm 0,40$ мМЕ/л, что укладывается в нормальные пределы ($0,4-4,0$ мМЕ/л), у пациентов старше 10 лет наблюдается увеличение ТТГ до $3,3 \pm 0,4$ мМЕ/л, что также в пределах нормы, но на верхней границе. Это может указывать на возможные изменения в работе щитовидной железы, что требует наблюдения. У детей до 10 лет уровень св. Т4 составляет $2,1 \pm 0,8$ пмоль/л, что ниже нормального диапазона ($10-23$ пмоль/л), у пациентов старше 10 лет уровень св.Т4 значительно повышается до $10,45 \pm 5,6$ пмоль/л, что ближе к норме, но также может свидетельствовать о компенсации дефицита щитовидной функции. У детей до 10 лет уровень СТГ (**стимулирующего гормона**) составляет $4,2 \pm 1,4$ мЕд/л, что соответствует нормальным значениям (до 10 мЕд/л), у пациентов старше 10 лет наблюдается снижение до $2,5 \pm 0,4$ мЕд/л, что может указывать на ослабленную функцию гипофиза или проблемы с развитием половых признаков.

ЛГ (лютеинизирующий гормон) у детей до 10 лет составляет $22,3 \pm 9,8$ МЕ/л, что значительно превышает норму для этого возраста ($0,03-3,9$ МЕ/л), что может быть связано с недостаточностью функции яичников, у пациентов старше 10 лет уровень ЛГ значительно повышается до $32,04 \pm 4,5$ МЕ/л, что указывает на аномалии в половом развитии, характерные для СШТ.

Таблица 4

Гормональный статус больных с сочетанными изменениями в кариотипе (делеция, инверсия, кольцевая хромосома, изохромосома и моносомия) синдрома Шерешевского-Тернера

Показатели	До 10 лет	Показатели	Старше 10 лет
ТТГ ($0,4-4,0$ мМЕ/л)	$2,64 \pm 0,40$	ТТГ ($0,4-4,0$ мМЕ/л)	$3,3 \pm 0,4$
СТГ ($0-10$ мЕд/л)	$4,2 \pm 1,4$	СТГ ($0-10$ мЕд/л)	$2,5 \pm 0,4$
ЛГ ($0,03-3,9$ МЕ/л)	$22,3 \pm 9,8$	ЛГ ($0,03-4,1$ МЕ/л -Таннер I, II)	$32,04 \pm 4,5$
ФСГ ($0,68-6,7$ МЕ/л)	$72,6 \pm 34,8$	ФСГ ($0,68-6,7$ МЕ/л)	$95,25,72$
Св.Т4 ($10-23$ пмоль/л или $0,8-1,8$ нг/дл)	$2,1 \pm 0,8$	Св.Т4 ($10-23$ пмоль/л или $0,8-1,8$ нг/дл)	$10,45 \pm 5,6$
Тестостерон ($0,07-0,69$ нмоль/л)	-	Тестостерон ($0,17-1,04$ нмоль/л)	$1,2 \pm 0,3$
Эстрадиол (<55 пмоль/л)	$53,2 \pm 28,5$	Эстрадиол ($18-422$ пмоль/л)	$48,9 \pm 15,6$
АМГ ($1,0-10,6$ нг/мл)	-	АМГ ($1,0-10,6$ нг/мл)	$1,4 \pm 0,4$
ИФР-1 ($11-396$ нг/мл)	$140,1 \pm 29,6$	ИФР ($191-660$ нг/мл)	$209,6 \pm 21,9$

Примечание: * $P < 0,05$ показатели достоверны относительно референсных значений

У детей до 10 лет уровень **ФСГ (фолликулостимулирующий гормон)** составляет $72,6 \pm 34,8$ МЕ/л, что значительно превышает норму ($0,68-6,7$ МЕ/л), и также подтверждает гипергонадотропный гипогонадизм, характерный для СШТ, у пациентов старше 10 лет уровень ФСГ повышается до $95,25 \pm 72,0$ МЕ/л, что также подтверждает недостаточность половых желез.

У детей до 10 лет данных по тестостерону нет, что типично для периода до полового созревания, у пациентов старше 10 лет уровень тестостерона составляет $1,2 \pm 0,3$ нмоль/л, что находится в

пределах нормы для девочек, но низкое значение может свидетельствовать о нарушениях в работе яичников.

Уровень эстрадиол у детей до 10 лет составляет $53,2 \pm 28,5$ пмоль/л, что в норме (до 55 пмоль/л), у пациентов старше 10 лет уровень эстрадиола составляет $48,9 \pm 15,6$ пмоль/л, что также в пределах нормы, но на низком уровне, что может указывать на дефицит эстрогенов, характерный для СШТ.

У детей до 10 лет данных по **АМГ (антимюллеров гормон)** нет, так как этот показатель становится значимым в

репродуктивном возрасте. У пациентов старше 10 лет уровень АМГ составляет $1,4 \pm 0,4$ нг/мл, что низкое значение для нормальной функции яичников, подтверждая дефицит яйцеклеток.

Уровень ИФР-1 (инсулиноподобный фактор роста) у детей до 10 лет уровень ИФР составляет $140,1 \pm 29,6$ нг/мл, что в норме для этого возраста (11-396 нг/мл). У пациентов старше 10 лет уровень ИФР составляет $209,6 \pm 21,9$ нг/мл, что в пределах нормы

(191-660 нг/мл), но пониженный уровень может быть связан с нарушением роста или гипофизарной недостаточностью.

Вывод. У детей и подростков с СШТ и сочетанными изменениями в кариотипе наблюдаются выраженные изменения в эндокринной картине, которые подтверждают гипогонадизм, гипергонадотропию и снижение функции половых желез. Уровни ЛГ, ФСГ и других гормонов свидетельствуют о нарушении нормального полового развития.

Список использованной литературы

1. Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Пивазян Л.Г., Матевосян Т.А. и др. Реализация репродуктивной функции у пациенток с нарушением формирования пола (обзор литературы)//Проблемы репродукции. - 2022. - Т. 28. № 2. - С. 33-39.
2. Демидова И.А., Ворсанова С.Г., Юров Ю.Б. и др. Хромосомные синдромы у детей, связанные с анеуплоидией половых хромосом, умственной отсталостью, нарушениями полового развития и различными аномалиями генома: молекулярно-цитогенетические исследования//Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2020. - Т. 65. № 4. - С. 264.
3. Каболова К.Л., Кокорева К.Д., Окминян Г.Ф., Касаткина Э.П. Задержка полового созревания у девочек: этиологическая структура заболевания//Эндокринология. Новости. Мнения. Обучение. -2020. - Т. 9. № 3 (32). - С. 72-74.
4. Тилляева Д.Т. Клинические аспекты гипогонадотропного гипогонадизма с синдромом Шерешевского-Тернера//Medicus. - 2017. - № 5 (17). - С. 69-71.
5. Breehl L, Caban O. Genetics, Gonadal Dysgenesis. 2022 Aug 8. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. PMID: 30969708.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000